

ANALISIS BUSINNES MODAL CANVAS (BMC) TAILORGO

BMC (Businnes Modal Canvas) adalah alat yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan model bisnis secara sederhana namun menyeluruh. Laporan ini menjelaskan bagaimana BMC dapat membantu penjahit mengembangkan bisnis TailorGo hanya dalam satu kanvas. Sembilan utama elemen elemen BMC meliputi Customer Segments, Value Propotions, Channels, Customer Relationship, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnership dan Cost Structure. BMC ini memudahkan para pengusaha untuk melakukan analisis dan inovasi modal bisnis. Hasil laporan menunjukkan penerapan BMC dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah pengembangan usaha.

Kata kunci: Business Model Canvas, model bisnis, kewirausahaan, strategi bisnis

OBE
MATA KULIAH
2025

Nama : Julia Imawati
Nim : 2495124016
Jurusan : Sistem
Informasi
Email
:juliaimawati@mhs.unh
asy.ac.id

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Setiawan, S. (2023). Business Model Canvas. *Jurnal Kajian Bisnis dan Humaniora*, 2(1), 15–22.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.

BUSINES MODEL CANVAS (BMC) TAILOR GO.

BMC menurut Setiawan (2023) adalah salah satu alat yang ^{sedang} populer di dunia kewirausahaan karena dapat membantu para wirausaha/pengusaha yang ingin menggambarkan bagian-bagian penting dari bisnis mereka secara sederhana dalam 1 canvas. BMC terdiri dari customer segments, value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnership, cost structure.

Key Partners	Key Activities	Value Proposition	Customer Relationship	customer segments
<ol style="list-style-type: none"> 1) Supplier bahan untuk menjahit 2) Bank, e wallet, qris 3) Gojek & Grab, JNT untuk bagian pengiriman 4) Influencer untuk bagian promosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi pakaian sesuai dengan pesanan pelanggan 2) promosi digital <iklan> 3) Trend Fashion yang selalu update 4) pengembangan dan pemeliharaan aplikasinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggan dapat menikmati layanan jahit digital secara mudah dan tidak ribet 2) Bisa request desain langsung di aplikasi 3) Barang bisa diantar oleh kurir, jadi tidak perlu ambil ketukang penjahitnya 4) Waktu pengerjaannya relatif cepat (1-3 hari) 5) Bisa revisi desain ketika desain pertama tidak cocok. 6) Bisa payment online 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggan mendapat akses layanan 24 jam di aplikasi maupun whatsapp. 2) Pelanggan bisa memberikan feedback berupa komentar dan rating di aplikasi. 3) ada bonus poin setiap membuat pesanan yang bisa ditukar dengan diskon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fashion designer-pemula seperti mahasiswa jurusan fashion designer 2) pelanggan yang mempunyai yayasan sekolah, biasanya mereka mempunyai langganan perjahit 3) Gen Z yang mempunyai brand fashion lokal 4) masyarakat yang tidak mau ribet ketika ingin menjahit 5) Masyarakat yang tinggal di kota besar
	<p>Key resources</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aplikasi 2) Penjahit dan desainernya 3) Gudang bahan 4) Tim marketing 5) Tim IT 6) customer service 7) Kurir 8) Modal 9) mesin jahit 10) komputer 11) Gedung. 		<p>Channels</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aplikasi 2) media sosial 3) Mitra untuk kurir <gojek, grab, jnt> 	
<p>cost structure.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi tailor go 2) Biaya untuk sewa tim 3) Biaya bahan untuk menjahit 4) Biaya bahan untuk desain pakaian 5) Biaya iklan 6) Biaya listrik, sewa tempat 7) Biaya transportasinya 8) Biaya kerja sama dengan kurirnya 9) Biaya sewa influencer 		<p>revenue streams</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya dari jahit per pelanggan 2) Biaya hasil kolaborasi dari influencer 3) hasil dari iklan produk di aplikasi ataupun sosial media. 		

